

Muerte cruenta, juventud y masculinidad: apuntes sobre violencias entrelazadas

*Bloody death, youth and masculinity:
Notes on intertwined violence*

Ana Bengoa¹

Resumen

Este artículo trata el problema de la violencia cruenta desde una perspectiva interseccional, en tanto herramienta analítica capaz de descifrar distintos entrelazamientos de la desigualdad desde un enfoque multidimensional. Desde ahí abordaremos la categoría de “crimen organizado” en tanto plataforma discursiva para la continuidad y exacerbación del punitivismo en Chile, analizando algunas de sus posibles repercusiones. Este escrito hace uso de una metodología mixta que, junto al análisis de fuentes estadísticas secundarias, se funda en la experiencia de recopilación de testimonios de internos de diversas cárceles de Chile. La hipótesis de trabajo vincula los procesos de hipercriminalización de los jóvenes que constituyen la masa sobrante del mercado laboral, con el proceso de producción de subjetividades masculinas dado en el circuito que deambula entre las instituciones de encierro y la “libertad”, junto a la infracriminalización de la violencia de estado, las maniobras del mercado financiero y el narconegocio a gran escala, lo cual sostenemos, incide directamente en la coproducción y exaltación de las violencias en todas sus dimensiones.

Abstract

This article addresses the problem of cruel violence from an intersectional perspective, as an analytical tool capable of deciphering different interweavings of inequality from a multidimensional perspective. From there, we will address the category of “organized crime” as a discursive platform for the continuation and exacerbation of punitivism in Chile, analyzing some of its potential repercussions. This article uses a mixed methodology that, along with the analysis of secondary statistical sources, is based on the experience of collecting testimonies from inmates in various Chilean prisons. The working hypothesis links the processes of hypercriminalization of young people who constitute the surplus mass of the labor market with the process of production of masculine subjectivities that occur in the circuit that wanders between institutions of confinement and “freedom”, along with the infracriminalization of state violence, the maneuvers of the financial market, and large-scale drug dealing. We argue that this directly impacts the co-production and exaltation of violence in all its dimensions.

¹ Universidad de Concepción
<https://orcid.org/0000-0002-1417-0970>
abengoa@udec.cl

OPEN ACCESS

DOI: 10.5281/zenodo.18905911

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Bengoa, A. (2025) “Muerte cruenta, juventud y masculinidad: apuntes sobre violencias entrelazadas”, *Cuestiones Criminales*, 8 (15): 129-155.

Recibido: 21/10/25
Aceptado: 25/11/25

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: violencias entrelazadas, juventud, masculinidad
KEYWORDS: intertwined violence, youth, masculinity

Introducción

Este ensayo se inscribe en el campo de los estudios sobre violencias; aborda específicamente el tema de la violencia cruenta, homicida, entre jóvenes masculinidades y el lugar que ocupa en estas dinámicas la relación entre la categoría de crimen organizado y las políticas de Estado.

Si bien los índices de delitos en su heterogénea extensión en Chile no han aumentado según indicadores de detenciones, ni de condenas ni de victimización, en los últimos años se muestra un incremento de los índices de violencia cruenta, particularmente por las tasas de homicidios y el uso de armas de fuego para estos delitos que afectan principalmente a jóvenes hombres de edades que fluctúan entre los 19 y 29 años, ya sea como víctimas o como victimarios (Ministerio público: 2018–2024). En los últimos años, la violencia cruenta se ha abordado desde los ámbitos mediáticos y desde las políticas públicas desde la noción de crimen organizado, en un contexto de altos desplazamientos migratorios y de entramados discursivos que exaltan la xenofobia planteando a las políticas punitivas como la opción prioritaria, lo cual si bien es un discurso continuista en la postdictadura chilena—que ha tenido un fuerte énfasis autoritario en materia penal—, es también un canal discursivo que exalta esta tendencia.

En este escrito plantearemos que el ingreso de la categoría de crimen organizado como cimiento discursivo más que jurídico es parte de un problema de larga data que hoy se ve radicalizado por las prácticas gubernamentales que lo usan de manera selectiva, modo recurrente de funcionamiento del sistema persecutorio. Plantearemos, además, que es parte constitutiva de la producción de la violencia que hoy padecen determinados cuerpos y territorios.

Para esto, el presente escrito propone iniciar el abordaje de la categoría de crimen organizado desde una perspectiva histórico–crítica, para luego, hacer una descripción de la actualidad del fenómeno en Latinoamérica y Chile. Esta propuesta incorpora, además, tras la revisión y análisis de material estadístico, el diálogo cualitativo con testimonios de internos de diversas cárceles del país, ya que, como veremos, este artículo propone una lectura que incluye y vincula relacionadamente tanto dimensiones macroestructurales de la violencia, como relativas a los procesos de sujeción. El análisis multidimensional y el enfoque interseccional que utilizaremos, se argumentan por la complejidad del fenómeno y las miles de vidas que este ha arrebatado en el continente y que en Chile empieza a hacerse notar tanto en términos estadísticos como discursivos. En este sentido, si bien creemos que en su exacerbada visibilización selectiva hay operaciones políticas tendenciosas respecto al contexto político del país, esto no implica que el

fenómeno no exista. De lo que se trata es que su existencia esta coproducida por fenómenos tanto macroestructurales como micro sociales íntimamente relacionados.

Dentro de los testimonios compilados por quien escribe en distintas cárceles del país¹ en la última década, se han presentado ejes reiterados en las narrativas cautivas que a pesar de haber sido abordados de manera específica en otras instancias (Bengoa, 2022a, 2022b), en esta ocasión quisiera pensar en términos más estructurales y teóricos. Uno de ellos es la narración de la violencia institucional en tanto mecanismo sistemáticamente ritualizado que define la experiencia colectiva tanto en prisión como en sus instancias previas (abusos policiales, experiencias nefastas con el sistema de garantías procesales, ingreso en tanto desposesión, mortificación y quiebre biográfico, mecanismos de clasificación intrapenitenciaria fundamentalmente clasistas y estigmatizantes, allanamientos, humillaciones cotidianas, celdas de castigo, tortura, golpes, gases pimienta, traslados degradantes, mafialización de los aparatos coercitivos del Estado en torno al tráfico de drogas ilegalizadas, entre otros). Sumado a estas narraciones que se repiten en cada uno de los testimonios sin excepción, está la forma de organización de internos que este tipo de instituciones alberga, la cual, si bien primariamente cumple la función de protección o acogida respecto a la violencia institucional, también constituye una réplica aprendida de la jerarquía institucional y su violencia, en la cual la *carreta* posibilita estructuras de poder precarias donde la fuerza, el estatus (dado por la ficha o carrera delictual), el dinero y el uso de ornamentos ostentosos que exceden su valor de uso, asumen un lugar central. Es decir, esta forma de organización que en principio cumple la función de protección social frente a la violencia institucional, termina siendo su antítesis, fragmentando las redes de solidaridad internas del precariado y fomentando la violencia cruenta entre grupos. A su vez, dentro de los testimonios compilados, hemos encontrado el lamentable hecho de que estas prácticas y experiencias colectivas, en gran parte de los casos no inician con las cárceles de adultos, sino con recuerdos de temprana infancia en comisarías y en cárceles para “menores” de edad, como a su vez en centros para niños cuyos derechos han sido vulnerados, antes de la comisión por mano propia de cualquier deliro. Por eso en otras instancias hemos hablado de circuitos de violencias, ya que nos referimos a un sector de la sociedad en el que el sistema penal incide particularmente en la conformación de hábitos, formas de organización y pertenencia. Esto quiere decir

¹ Entrevistas en profundidad realizadas a un total de 50 internxs entre 2014 y 2015 en el Complejo Penal de Valparaíso y en el Centro Penitenciario de San Miguel, y entre 2018 y 2019 en el Centro Penitenciario de San Antonio, el Complejo Penal de Arica y la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago. Entrevistas realizadas para desarrollo de doctorado y postdoctorado respectivamente.

concretamente, que la violencia y los modos de ser al interior de este tipo de instituciones no se restringe a ellas, pues el intermitente circuito de encierro y “libertad” diluye también sus fronteras, gestando recurrentes formas de violencia y fragmentación social en las poblaciones de residencia. Un elemento importante para entender estas dinámicas es el hecho de que el menudeo o distribución de drogas ilegalizadas, ha colmado estos espacios a medida que aumenta su persecución (ley 20.000 de 2005). Esto, si bien no ha disminuido el tráfico en absoluto—sino todo lo contrario—, ha cambiado las dinámicas tanto al interior como en el exterior de la cárcel. Aquí es fundamental entender la diferencia entre el gran narcoempresariado infracriminalizado respecto a la hipercriminalización del menudeo transa y sus delitos conexos. Esta es una de las tantas distinciones que la categoría de crimen organizado omite, y es por eso esta categoría uno de los ejes transversales de análisis crítico que este ensayo propone. Iniciaremos la fundamentación conceptual y estado del arte desde una contextualización histórica de la categoría de crimen organizado, que en América se vincula fundamentalmente con el tráfico de drogas y delitos conexos, como es el caso de los homicidios.

Sobre historia, prohibicionismo y violencia

“Existían antiguas disputas de territorio, por quién vendía más o por quién tenía más poder (...). Hubo disparos en la calle, muchos heridos de bala, en las manos, en los pies, era brígido. Muertos hubo también: dos de ellos y uno de los nuestros”²

El origen de la categoría de crimen organizado no proviene del campo jurídico sino del político y mediático (Tabares y Hourani, 2018). Por ello juristas e investigadores criminales han planteado que es una categoría demasiado ambigua, vacía, maleable y por lo mismo, también políticamente peligrosa (Foffani, 2001; Hagan, 2006; Malamud, 2016; Paoli, 2002; Zaffaroni, 2001). Su origen se remonta al Chicago de inicios del siglo XX, en un contexto de industrialización y crecimiento urbano exacerbado, y se consolida a partir de la ley Volstead y la XVIII enmienda constitucional, las cuales instituyen la prohibición de producción, transporte e importación de bebidas alcohólicas a nivel Federal (1920–1933), lo cual lejos de reducir el consumo acarrió importantes efectos secundarios como el aumento de grupos delictivos vinculados a la venta clandestina y delitos asociados como la corrupción de funcionarios públicos, el control territorial, el aumento del uso de

² Fragmento de entrevista a interno del CPP de San Antonio, octubre de 2018, realización propia.

armas de fuego y de los homicidios entre grupos rivales que disputaban determinados territorios de venta y transporte. Los enormes efectos secundarios que trajo consigo el prohibicionismo, si bien fue uno de los fundamentos para la derogación de estas leyes, parece no haber quedado como ejemplo para las políticas públicas implementadas a futuro.

Para entender por qué, a pesar de este antecedente, Estados Unidos inicia en la segunda mitad del siglo XX a nivel global una campaña prohibicionista asociada a la venta, transporte, producción y consumo de drogas ilegalizadas, ilustrada con el emblema de “la guerra contra las drogas”, es importante mencionar algunos elementos políticos a nivel interior e internacional que dan lugar y legitimidad a dicho discurso. Como han señalado diversas perspectivas, la proliferación del prohibicionismo al interior de Estados Unidos estuvo desde mediados del siglo XX asociado a “pánicos morales” usados como mecanismos de deslegitimación y demonización de los movimientos por los derechos civiles y la des segregación racial (Wacquant, 2004; Simon, 2011; Davis, 2017). El discurso que exaltó el miedo a la delincuencia e hizo un vínculo con ciertas sustancias, cuerpos, colores de piel y rasgos, en este sentido, fue uno de los mecanismos más eficientes para frenar el proyecto del “nuevo trato” iniciado por Franklin D. Roosevelt y su extensión a la población afrodescendiente e inmigrante.

Por otro lado, en el plano internacional, es en contextos de Guerra Fría cuando se instaura “el problema mundial de las drogas”, de acuerdo a lo pactado en los tres tratados internacionales de drogas hasta la fecha vigentes: la Convención Única de 1961, el Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas de 1988 que sanciona también el consumo. El telón de fondo respecto al consenso internacional del problema entre drogas y salud pública quedó así impreso con tinta indeleble a pesar de que el prohibicionismo influya enormemente en la producción de sucedáneos altamente nocivos para la salud, reproduciéndose por los medios de comunicación y las políticas criminales de casi todos los países sujetos a la firma de tratados internacionales. Sin embargo, en el marco de los conflictos armados de la segunda mitad del siglo XX, estos hechos se yuxtapusieron a las doctrinas contrainsurgentes de la década de los setenta y a las denominadas guerras de baja intensidad de la siguiente década (Del Olmo, 1994) como excusa para la intervención armada de Estados Unidos a nivel global y particularmente a nivel latinoamericano y caribeño, más aún después de la revolución cubana y nicaragüense. El particular vínculo entre las Guerras de baja intensidad y el tráfico de drogas hizo de esta cortina de humo un dispositivo estratégico, debido a la fuerza dada entre el tejido moralizante del discurso antidrogas (salud pública) y su faceta política (seguridad nacional). Todo ello en el

marco de un profundo culto al secreto que por lo demás es doble producto del carácter reservado del financiamiento de intervención a conflictos por parte de Estados Unidos y por las grandes ganancias derivadas del comercio de drogas. Es importante destacar que esta fue una cortina de humo instalada fundamentalmente, o de manera primaria al menos, al interior de la opinión pública de Estados Unidos. En América Latina, el narcotráfico como problema político, no tuvo, al menos hasta fines de los años ochenta, mayor relevancia en las agendas políticas de los gobiernos locales. Evidentemente el narcotráfico existía, y con bastante relevancia desde principios del siglo XX, ya que Latinoamérica fue uno de los principales productores de marihuana, cocaína y derivados opiáceos que se exportaban a Estados Unidos. Con la firma de los tratados internacionales antidrogas ilegalizadas, Latinoamérica empezó a mediados del siglo XX, sobre todo después de la intervención de Richard Nixon (Operación Intercepción), a acentuar la persecución selectiva a algunos productores, comerciantes y exportadores de dichas sustancias. De esta manera, el problema del narcotráfico, en sus orígenes al menos, ha estado asociado en la región latinoamericana a un problema de relaciones internacionales que sólo en segundo plano ha estado vinculado a problemas internos de salud pública, ya que “el combate a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico sirvió como cortina de humo para ocultar el enfrentamiento abierto (...) contra las guerrillas rurales y urbanas” (López, 2012: 277). Hablamos de la emergencia de un escenario en donde se diluyen tanto las fronteras de la economía como de la política, paralelo a la dilución de las funciones militares y policiales, lo cual se acentuará fuertemente una década después en el caso de México, pero que ya venían con fuerza penetrando los escenarios locales de Nicaragua, Colombia, Perú, entre otros (Del Olmo, 1994; Thoumi, 1994; Webb, 1999; Astorga, 2003; Conaghan en Estrada, 2008; Labrousse, 2012). Como era de esperar, la campaña internacional de “guerra contra las drogas”, no tuvo más que efectos negativos en la región, en un incremento continuo de la espiral de violencia y el aumento de las muertes tanto por la violencia como por el consumo de sucedáneos aún más dañinos que las mismas drogas ilegalizadas por esta gramática bélica (Escohotado, 1989). Entre la década de los ochenta y noventa es cuando emerge la figura de los cárteles de la droga, grupos armados y jerarquizados abocados al transporte, producción y venta de sustancias ilícitas, fenómeno que proponemos interpretar como una reacción al tratamiento político del problema. En otras palabras, el tratamiento bélico y punitivo no es que haya sido simplemente impotente como mecanismo para frenar “el problema de las drogas”, sino que lo ha exaltado y coproducido.

Financiarización y violencia estructural

En términos económicos, las condiciones de posibilidad de las empresas internacionales ilícitas, se ubican en los procesos de desregulación económica, apertura de mercados y financiarización de la economía acontecidos entre las décadas de los ochenta y noventa, los cuales, impulsados por reformas políticas y transformaciones aceleradas de las tecnologías telemáticas, dan cabida a las enormes fugas de capital y lavado de dinero que caracterizan al proceso de desterritorialización del capitalismo contemporáneo. Es por ello fundamental situar la problematización del fenómeno del crimen organizado, en el contexto de financiarización de la economía (Aglietta y Reberioux, 2004; Epstein, 2005; Kaplan, 2002) lo cual además de remarcar la importancia que asume desde los años 80 el sector financiero acoplado a la economía productiva agrega el impacto en la desigual distribución del ingreso característico de la región (CEPAL, 2024). Este fenómeno usualmente se asocia al concepto de globalización, sin embargo, es importante no usarlo de manera acrítica para no incurrir en omisiones que simplifiquen el problema. Samuel Lichtensztejn nos recuerda que en contextos de financiarización de la economía, fueron los estados de los países desarrollados quienes primero se volvieron actores fundamentales para transformar las grandes fugas de capitales, los fraudes, la eventual quiebra de grandes corporaciones bancarias y productivas en una monumental deuda pública nacional, “aumentando de forma exponencial sus déficits fiscales” (Lichtensztejn, 2014: 78). Por esto, el autor prefiere el concepto de internacionalización al de globalización, ya que este último provee de una falsa imagen que tiende a anular la importancia de las fronteras y poderes nacionales en la expansión del capital a nivel internacional.

En la actualidad este proceder impacta especialmente a los sectores subalternos de todo el planeta, en las mutaciones del trabajo y la forma salarial (Castel: 1997). Como dice Jairo Estrada, expresiones del capitalismo contemporáneo “consideran el salario cada vez más como una variable de ajuste de la política económica, pues ahora corresponde a los asalariados absorber los shocks macroeconómicos. En ese marco es común el uso de la violencia, lo que conlleva a una creciente precarización del trabajo, en sus más variadas expresiones” (Estrada, 2008: 60). Si entendemos al crimen organizado desde una perspectiva económico–empresarial, que como tal asume una estructura piramidal, no es casual que las formas explícitas de la violencia, cruenta e institucional, se den en el eslabón más bajo y fácilmente reemplazable, teniendo en cuenta los altos índices de trabajo precario e informal y vulnerabilidad social del presente: a esto nos referimos con la noción de

violencia estructural.

América Latina es la región más desigual del planeta. La década de los noventa abre con índices de pobreza e indigencia que alcanzan el 51,2% y 15,5% respectivamente (CEPAL, 2024). Si bien veinte años después parece haber habido un quiebre estadísticamente significativo (31,5% y 8,6% respectivamente en 2010), desde entonces dicha tendencia se ha mantenido sin mayores variaciones (26,8% y 10,4% en 2024). Esto visto desde la óptica porcentual. Sin embargo, si lo analizamos en términos de números de personas, observamos que en 1990 había en América Latina 64 millones de personas en condición de pobreza extrema, mientras que en 2024 hay 66 millones, lo cual va en correlación con los altos índices de trabajo precario e informal que, al igual que los índices de pobreza, afectan particularmente a mujeres y jóvenes (PNUD/OPHI, 2022).

Por otro lado, el coeficiente de Gini es uno de los indicadores que menos ha tenido variaciones desde la década de los noventa. Como decíamos, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta (0,471 en 2014 y 0,452 en 2024 según CEPAL 2024). Otro indicador que tampoco ha variado significativamente es la participación en el total de los ingresos y la concentración de la riqueza. Desde esa mirada, en los últimos quince años “el 10% más rico de América Latina mantiene el 50% de los ingresos totales y más del 65% de las riquezas, mientras que el 1% más rico ha mantenido en las últimas décadas alrededor del 20% de los ingresos y más del 30% de las riquezas de la región” (CEPAL, 2024: 81). En este sentido, no es casual que el índice de percepción de la desigualdad en América Latina no haya logrado bajar del 80% de la población desde su aplicación en la década de los noventa, es decir, sólo el 20% de la población que habita la región considera que la distribución de los ingresos y la repartición de la riqueza es justa. Si bien estos datos no implican ningún vínculo con una tendencia política en particular, sí podemos de ello suponer tentativamente una relación negativa con el concepto de legitimidad.

Las directrices que han guiado las políticas sociales en torno a la pobreza en la región (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo), compuesta por altos funcionarios gubernamentales, inversionistas y agencias financieras, desde los años noventa han planteado al crecimiento económico como la principal estrategia de reducción de la pobreza, lo cual si bien ha incrementado los niveles de consumo, no ha cambiado sustantivamente la vulnerabilidad frente a las llamadas crisis del capital que, desde entonces se han vuelto cotidianas (Barba, 2009). Podríamos señalar que América Latina y el Caribe no son las regiones con los índices más altos de pobreza e indigencia del planeta, lo cual sería un dato objetivamente cierto en contraste con otras regiones como el

África Subsahariana o Asia Meridional. Sin embargo, dicho indicador es de sumo complejo pues la pobreza es también un término relacional que depende de necesidades y expectativas variantes. En este sentido, las políticas de despojo que han caracterizado al capitalismo en la región tienen su contracara en el crecimiento de los conglomerados urbanos y, por cierto, en el incremento de la desigualdad urbana y el desempleo (Briceño, 2007, 2015; Del Olmo, 2000; Davis, 2020). En las ciudades hay más riqueza y más pobreza, pero también más expectativas de consumo gestadas por un bombardeo mediático sin tregua. Desde los albores del siglo XXI, el capitalismo financiero ha acentuado los procesos de exclusión económica, sin por ello frenar paradójicas formas de inclusión cultural. Es a lo que se refiere Valeria Vegh Weis con la noción de “selectividad bulímica”. La autora, siguiendo a Jock Young, sostiene que el capitalismo contemporáneo ha acentuado el culto al éxito y la celebración del consumo a pesar de la creciente exclusión material (Vegh, 2024). Aquí no se trata de la clásica operación propuesta por Robert K. Merton, entre medios y fines desde un cálculo individual (Merton: 1964), sino de biografías que han sido quebradas por procesos macroestructurales y que afectan particularmente a los jóvenes, cuyo estatus, presente y proyección futura se ha quebrado producto de transformaciones a nivel económico. Hablar de consumo en el presente no es referirse a “la mera adquisición de bienes, sino del afán desmedido por (re)construir biografías a partir del consumo de bienes ostentosos—o que simulan serlo” (Vegh, 2023: 290). Como plantea Young, “no se trata solo de la privación relativa, sino también de una crisis ontológica” (Young, 1999 citado en Vegh, 2024: 290). Es decir, no hablamos de una simple carencia material, sino también de la imposibilidad de “ser” y “pertenecer”, o, parafraseando a Frantz Fanon, de la apertura de una zona del “no ser” que en este contexto proponemos interpretar a partir del fin de las sociedades salariales-disciplinarias y su consecuente crisis de la masculinidad propia de dicha temporalidad en tanto forma de subjetivación, estatus y pertenencia. Es ahí donde la hipercriminalización de los jóvenes excluidos económicamente e influenciados por las expectativas ontológicas de las sociedades de consumo, sumado a una infracriminalización respecto a la violencia de Estado y las maniobras del mercado financiero (Vegh, 2024) asumen un papel nodal.

Crimen organizado y violencia institucional

En la década de los ochenta, ya habiéndose definido a nivel internacional el discurso prohibicionista en torno a las drogas ilegalizadas, se inician las presiones de Estados Unidos para la elaboración de la categoría jurídica de crimen organizado. Si bien esta alberga una serie bastante heterogénea de delitos, para el

caso americano en general y chileno en particular el eje predominante es el tráfico de drogas ilícitas (Ministerio Público, 2025). La categoría de crimen organizado, hoy inmersa en buena parte de los discursos políticos y mediáticos, ingresa en las agendas internacionales a partir de la Convención contra la Delincuencia Organizada Internacional adoptada en 2000, también conocida como la Convención de Palermo, suscrita por 147 estados miembros de las Naciones Unidas. Esta herramienta jurídica, alberga entre sus propósitos cuestiones como la colaboración entre los aparatos de inteligencia a nivel internacional y el tratamiento del tema patrimonial. En ella se explicita que se entenderá como grupo de crimen organizado cualquier delito con penas que asciendan a un presidio de cuatro años cometido por un mínimo de tres personas, lo cual implica un importante problema jurídico y político relativo a la imprecisión de la categoría y las consecuencias de su utilización. Como dice con cierto sarcasmo Raúl Zaffaroni en un análisis que vincula el problema del prohibicionismo con el de la categoría de crimen organizado: “se ha inventado la forma de fabricar oro. Los alquimistas económicos han descubierto el poder de trasmutación de la prohibición” (en Labrousse, 2012: 12). Para el jurista, la metáfora bélica frente a estas categorías constituye una falacia, ya “que toda guerra tiene por objeto vencer al enemigo y, en este caso, el único objeto a la vista es el reforzamiento de mecanismos reguladores de la oferta, o sea, del precio [de la droga]” (Ibíd.: 10), por esto “no hay guerra contra el tráfico, sino división internacional del tráfico” (Ibíd.: 11), ya que “todo el conjunto heterogéneo que se suele cubrir con el nombre impreciso de “criminalidad organizada” introduce el poder punitivo en el mercado y elimina progresivamente a las empresas ilícitas pequeñas y medianas, provocando una concentración de capital y recursos ilícitos en manos de las organizaciones más poderosas que tienen mayor penetración en los niveles estatales y van entrelazándose con empresas de actividad lícita y creando zonas grises cada vez más amplias, manejadas por conglomerados que sólo procuran mayor rentabilidad” (Ibíd.: 12).

Pero no es el único tema que se muestra palpable en este tipo de políticas punitivas implementadas a nivel nacional y supranacional. Como bien plantea la jurista Tamar Pitch (2024), existe un trasfondo de xenofobia y racismo que ha sido parte de estas medidas, ya que es particularmente en los contextos de las llamadas crisis migratorias donde los medios de comunicación y los discursos políticos empiezan a hacer uso irrestricto y desproporcionado de la categoría de crimen organizado, lo cual además de colmar a la opinión pública de miedo y angustia derivadas (gestadas por un contexto generalizado de inseguridad social y precariedad laboral, pero canalizadas por alteridades portadoras de riesgo), otorgan atribuciones para la creación de escenarios políticos caracterizados por una tendencia fuertemente autoritaria. Por ello la autora, desde una lectura feminista de la cultura punitiva,

nos advierte que cuando detrás del concepto de seguridad de las personas se esconde la noción de orden público, lo que finalmente se esconde son las estructuras políticas, dando la posibilidad de neutralización de todo análisis crítico (Pitch, 2024).

Inseguridad y encarcelación

Las aristas desde las que podemos analizar la violencia institucional son muchas, pues es todo el arsenal institucional formal e informal el que cabe dentro de esta categoría. Desde luego, no es algo que propongamos realizar en este ensayo. Si la dimensión macroeconómica antes descrita se vincula al concepto de violencia estructural, la dimensión institucional de la violencia que nos interesa abordar remite específicamente a los procesos de criminalización y encarcelación, ya que, como dice Rita Segato, “la cárcel es, en general, un tema residual en los análisis sobre violencia. Esto constituye ciertamente un error ya que (...) ella desempeña un papel significativo en la reproducción y exacerbamiento de los actos violentos” (Segato, 2023: 46).

Pobreza y delincuencia no son dos variables que tengan una relación causal. Ya en la década de los cincuenta el sociólogo Edwin Sutherland lo constató en sus análisis de los delitos de cuello blanco, delitos cometidos por empresarios, corporaciones o personas de alto estatus, que no son percibidos por la población ni las instituciones judiciales como delincuentes penalizables (Sutherland, 1999), línea de investigación que han seguido otros autores para quienes en contextos de capitalismo financiero este tipo de delitos infra criminalizados asume una importancia sin precedentes, incluyendo dentro de esta constelación de violencias a los crímenes de lesa humanidad que son por lo general cometidos por estados u organizaciones legales altamente lucrativas (Zaffaroni y Días dos Santos, 2019). En palabras simples, no podemos aducir que el hecho de provenir de una situación económicamente desfavorable te haga más propenso a cometer un delito. El lugar que ocupa la cárcel en los estudios de la violencia ha de centrarse más bien en el problema de la persecución selectiva y la violencia institucional en ella inscrita. Cuando hablamos de encarcelación masiva o hipercriminalización (Simon, 2011; Garland, 2005; Wacquant, 2004, 2010; Bengoa y Tijoux, 2023), en ningún caso nos referimos a una estrategia política exenta de escisiones, sino a una categoría que remite a la persecución sistemática de un *tipo* o *clase* de personas: nos referimos al crecimiento sostenido de la criminalización de la pobreza, particularmente de la pauperización y desacreditación juvenil. En América en términos laxos hay 3.877.983 personas privadas de libertad, es decir, bajo un régimen de reclusión

total: 2.034.392 de ellas en las cárceles de América Latina y el Caribe (World Prison Brief, 2024). La tasa de encarcelación promedio en la región es de 334 presos por cada 100 mil habitantes, de los cuales el 37,3% están cautivos sin condena, es decir, en prisión preventiva. El 89% está en prisiones masculinas y la gran mayoría pertenece al tramo de 18 a 29 años, sin contar quienes están en prisiones de “menores”³. En la región, la abrumadora mayoría de los países ha tenido un aumento constante en el crecimiento de la población cautiva y las tasas de encarcelación. Además de las nefastas repercusiones de estas medidas, esto implica un costo enorme para los Estados. Es decir, no hablamos de una “disminución del Estado” como tantas veces se ha señalado, sino de un desplazamiento de sus funciones: desde un Estado social frustrado por los acontecimientos políticos de la segunda mitad del siglo XX, a un Estado Penal en tanto mecanismo cortoplacista de contención de la marginalidad urbana juvenil (Wacquant, 2010).

Chile fue uno de los primeros países de la región en importar el modelo de “Tolerancia Cero”, sus campañas publicitarias, sus propuestas legislativas y su sistema de cárceles concesionadas, lugar en que el *think tank* (tanque de pensamiento) Fundación Paz Ciudadana jugó un papel nodal entre los medios de comunicación, la clase política y las políticas públicas implementadas en la materia. En lo que a violencia estructural respecta, en Chile, si bien los índices de pobreza y pobreza extrema no son excesivamente altos, en tendencia con el cono sur (6,5% y 2,0% respectivamente según CASEN 2024), sí es destacable que desde la óptica del indicador de pobreza multidimensional estas cifras suben a 16,9% equivalente a 3.135.549 personas, y a su vez, desde el Informe de Desarrollo Social 2024, el 71,3% de la población total es parte de los hogares que están dentro de la categoría de vulnerabilidad socioeconómica (Ministerio de Desarrollo, 2024), lo cual quiere decir que si bien en su mayoría son personas que están “sobre la línea de la pobreza” viven en un estado de inseguridad objetiva. Ahora bien, estos números por sí solos no nos dicen nada, mucho menos podríamos relacionarlos con los procesos de encarcelación masiva, su violencia institucional, y la violencia cruenta que muchas veces es correlato de estas dinámicas, ya que en términos generales suelen ser las mujeres las más empobrecidas, como así también la población rural. Aun así, es importante señalar que en términos laborales el 30% de la población tiene una ocupación informal y el 8,6% está desocupada, pero más aún, que Chile es uno de los países más desiguales de la región en donde el 1% más rico supera el 50% de las riquezas (CEPAL, 2024). A pesar de estos datos, durante

³ Nótese aquí que las categorías de “adolescencia” y de “minoría etaria” remiten directamente a una cuestión de estatus.

el transcurso de la postdictadura el concepto de inseguridad se ha asociado ineludiblemente al delito, y no a cualquier clase de delito, sino a los delitos populares (Tijoux, 2001). Las encuestas de victimización y percepción de riesgo (ENUSC) han mostrado desde su implementación, la diametral distancia entre victimización real y percepción del riesgo (esta última en tanto variable independiente), manteniéndose relativamente constantes los índices de victimización, como a su vez los índices de detenciones y condenas, y aumentando radicalmente la percepción de inseguridad frente a la delincuencia como así también las tasas de encarcelación (derivadas fundamentalmente de los aumentos en los tiempos de las condenas y la proliferación de nuevos tipos penales).

La tasa de encarcelación ha pasado de 175 en 1990 a 311 en 2024, con un total de 59.118 personas recluidas en recintos de régimen cerrado, con 92% de esta población en instituciones masculinas, su mayoría del tramo etario que va de los 19 a los 29 años (UNICRIM, 2024). Las vidas ahí cautivas, en su gran mayoría, deambulan en un circuito intermitente entre instituciones totales de degradación social (Goffman, 2001) y la llamada “libertad”. En Chile la responsabilidad penal inicia a los 14 años, no así la responsabilidad cívica. Según un estudio de 2024 realizado por el Departamento de Justicia Juvenil, al analizar la totalidad de subtasas de reincidencia—por captura y judicialización—dentro de la red SENAME en una medida de 12 y 24 meses, se observó que la mayor tasa de reincidencia se produce durante los primeros doce meses de egreso, por jóvenes en las modalidades de sanción en Centros de Reclusión Cerrados masculinos, fundamentalmente por delitos contra la propiedad (Departamento de Justicia juvenil, 2024). Otros informes realizados por el Departamento de Estudios de Gendarmería de Chile con los mismos parámetros temporales han mostrado que la reincidencia en las cárceles de mayores opera de forma bastante similar, entre más tiempo de reclusión vive un preso, más probabilidades de reincidir tiene, sobre todo en los primeros doce meses de egreso, por lo cual más continuo se hace el circuito del encierro (UNICRIM, 2016, 2019). Pero lo más grave de esto, es que en gran parte de los casos el circuito penal no inicia con la comisión de un delito. Tanto desde los testimonios compilados por quien escribe, como por estudios de reincidencia realizados entre el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile, se ha constatado que la trayectoria biográfica de muchos de estos jóvenes da cuenta de una vinculación a muy temprana edad con la red SENAME, mostrando mayores probabilidades de un ingreso a las cárceles de mayores de edad entre más temprano se ingresa a una institución para niños cuyos derechos han sido vulnerados (SENAME, 2012), es decir, antes de la comisión de cualquier delito.

El vínculo entre cárcel y marginalidad urbana, aun así, no es demasiado nuevo: no el de delincuencia y pobreza. Antes de las propuestas arquitectónicas–disciplinarias de Jeremías Bentham, es preciso recordar con Bronislaw Geremek (1998) que la cárcel no fue creada a fines de la Edad Media para prevenir o castigar el crimen, sino la vagancia derivada de los procesos de expolio y despojo rural. En este sentido, como plantea Loïc Wacquant (2001, 2004, 2010), tanto el origen de las prisiones como el significado del castigo se han enfocado en poblaciones que están doblemente marginalizadas tanto material como simbólicamente. Por ello, a pesar del fracaso en su función de reinserción, la cárcel cumple una función nodal para la contención de la marginalidad urbana, que es, a su vez, producto de las transformaciones estructurales de la economía, la desregulación de los mercados y la pérdida de los derechos sociales que caracteriza al neoliberalismo.

Pero no es la única función que cumple la cárcel. En el apartado anterior ya introducimos estadísticamente el problema de la legitimidad. La radicalización punitiva se presenta, frente a la precariedad generalizada, como signo de soberanía en un contexto ensombrecido por el capital financiero y el orden global de la economía. Desde ahí, la noción de enemigo interno (en sus distintas versiones), y su extensión en la gramática de la guerra (a las drogas, la delincuencia, el vandalismo, al terrorismo, al crimen organizado, etcétera) es frecuentemente usada como publicidad por buena parte del espectro de la política formal en tanto herramienta de legitimación. Tesis apoyada por el análisis de David Garland para quien el nuevo ideal penal evoca un permanente simulacro de protección del público (Garland, 2005). En este sentido, la segregación punitiva—largos periodos de tiempo de privación de libertad en cárceles hacinadas y una existencia vigilada y estigmatizada para aquellos que sean eventualmente liberados—es, cada vez más, la estrategia penal elegida. Estas medidas tienen la característica de ser populistas ya que se construyen privilegiando la opinión pública y de asesores comunicacionales (Garland, 2005). Estrategias políticas que simulan dar un lugar privilegiado a las víctimas “aunque en realidad ese lugar es ocupado por una imagen proyectada y politizada de ‘la víctima’ más que por los intereses y opiniones de estas” (Garland, 2005: 241). Desde ahí, para Jonathan Simon (2011), el control del miedo al delito se ha transformado en una meta definida a la que se orientan las acciones gubernamentales, más que al delito en sí mismo.

Exposición diferencial a la muerte

“Aquí (en la cárcel) hay perros–soldados, en la calle también. Los perros–soldados obedecen los mandatos del choro, si no, les pegan. En la calle lo hacen por dinero y droga. En ambos casos es igual: protección. El que tiene más matonaje es el más choro. Por eso saltan problemas en lo cotidiano. Es un respeto que nace de la violencia”⁴.

“Aunque quiera, no puedo sacar de mi mente las imágenes de los cabros que pasaban corriendo a mi lado, atravesados por lanzas, por cuchillas o con las patas cortadas (...). Yo soy todo lo contrario a eso, pero también veo mis cicatrices y pienso: soy perro bomba”⁵.

Es importante remarcar que la hipercriminalización de ciertos cuerpos y territorios, constituye una herramienta de fragmentación de los sectores más afectados por las transformaciones macroeconómicas. Hablamos por ende de un fenómeno político y macroeconómico que tiene repercusiones objetivas en el concepto de seguridad en su sentido más amplio, pero con implicancias diferenciadas a nivel objetivo y subjetivo. Con el concepto de interseccionalidad, nos referimos a la propuesta de Patricia Hill Collins y Sirma Blige en donde éste se presenta como una herramienta analítica capaz de descifrar distintos entrelazamientos de la desigualdad social desde un enfoque multidimensional (Collins y Blige, 2019). A pesar de que el género se analiza usualmente en los estudios de interseccionalidad con referencia a mujeres, racialización y disidencias sexuales, en esta ocasión será utilizado para el análisis de masculinidades, particularmente jóvenes, urbanas y marginales. En este contexto la distinción entre precariedad (como condición compartida) y *precaridad* en tanto condición políticamente inducida a ciertos grupos sociales y exposición diferencial a la violencia (Butler, 2010, 2017), resulta pertinente ya que en ella inciden elementos tanto macroestructurales del capitalismo financiero como políticas de vivienda y organización urbana, educacionales, laborales, y por, sobre todo, penales, las cuales inciden directamente en la exposición diferencial a la muerte.

Uno de los indicadores más claros de la medición de la violencia cruenta son las tasas de homicidios (intencionales). Desde esta óptica, América Latina y el Caribe es la región más violenta del planeta. Si seguimos los indicadores que maneja

⁴ Fragmento de entrevista a interno del CCP de Valparaíso, abril de 2015, realización propia.

⁵ Fragmento de entrevista a interno del CPP de San Antonio, enero de 2019, realización propia.

Naciones Unidas sobre el homicidio intencional, la tasa de víctimas de homicidio en 2021 (número de víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes) en Europa es de 2, Oceanía de 3, Asia de 2, África de 13 y América en su amplitud de 15 (con una estimación de 17 debido a las desapariciones forzadas) (UNDOC, 2023). Los tipos de homicidio varían significativamente según región. En promedio en el mundo los homicidios en relaciones de pareja o familiares son el tipo de asesinato más frecuente (31%), seguido de homicidios relacionados con lo que Naciones Unidas, siguiendo a la gramática de la Convención de Palermo, ha definido como “crimen organizado” (22%). A esto le sigue las tipificaciones: “otros intrapersonales” (18%), “relacionados con otros crímenes” (16%) y finalmente “relacionados con conflictos sociopolíticos” (14%). Esto muestra un fuerte contraste con el continente americano donde el 50% de los homicidios parecen estar relacionados con los denominados grupos de “crimen organizado”, el 20% relacionados con otros crímenes, un 17% relacionados con conflictos intrapersonales, un 11% vinculados a relaciones de pareja o de familia y un 2% relacionados a conflictos sociopolíticos (UNDOC, 2023)⁶. El rol de las armas de fuego, por otra parte, en la región no es menor, ya que el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego alcanza un 75% y a nivel mundo un 47% (UNDOC, 2023). Como confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2025, gran parte de estas armas provienen del comercio y tráfico con Norteamérica (El País: 09/01/2025). En cuanto a infancia y adolescencia, el informe señala que los menores de 18 años representan más del 15% de las víctimas de homicidio a nivel mundial, llegando aproximadamente a 71.600 en 2021. Entre este grupo poblacional, los varones componen más de dos tercios de las víctimas, “siendo en la región más de cinco veces mayor que la tasa de homicidio infantil femenina” (UNDOC, 2023: 55). En esta línea José Manuel Valenzuela plantea el concepto de *juvenicidio* como categoría de análisis de la violencia contemporánea, particularmente para los estudios sobre juventud, violencia y necropolítica (Mbembe, 2011) en América Latina, “con el cual podemos repensar y definir la precarización y asesinato sistemático de gente joven, el atentado contra sus condiciones de vida y sus representaciones, su descuidadización, su criminalización y su desacreditación identitaria” (Valenzuela, 2019: 67). Para el autor, esto implica una responsabilidad directa del Estado, no sólo por omisión en tanto “garante de la seguridad”, sino por la participación y “responsabilidad directa de figuras de Estado en la muerte persistente y sistemática de jóvenes latinoamericanos” (Valenzuela, 2019: 65).

⁶ De lo cual podemos desprender también la notable despolitización inmersa en los mecanismos de medición/clasificación.

El caso de Chile, a pesar de su histórica baja tasa de homicidios—característica de los países del cono sur—ha tenido una tendencia creciente (de 2 por cada cien mil habitantes en 2012 a 6 en 2023), lo cual ha generado un exacerbado escándalo en la opinión pública, con sus respectivas repercusiones políticas. Hasta entonces los homicidios no parecían ser un tema de gobierno a pesar de las intermitentes noticias sensacionalistas que caracterizan al oligopolio de la prensa local, pues la mayor parte de los delitos perseguidos han sido, desde el inicio de la transición pactada, delitos populares de poca envergadura. En 2022, no obstante, la tasa de homicidios subió significativamente (7 homicidios intencionados por cada 100 mil habitantes) lo cual, a pesar de constituir una cifra comparativamente bastante baja a nivel regional, es un aumento no simplemente significativo en términos estadísticos, sino que también en términos cualitativos, ya que implicó una debacle mediática debido a la cobertura que esto asumió (no así las disminuciones del 6.0% de 2023 ni del 9.4% del primer semestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior) ingresando la categoría de crimen organizado como eje central de los debates políticos⁷.

Siguiendo con la tendencia regional, el 88,9% de las víctimas de homicidio en 2023 son *sujetos masculinos*—nos detendremos más adelante en esta categoría. A su vez, también siguiendo con la tendencia regional, de las víctimas el 35%, la mayoría, pertenece al grupo etario que va de los 18 a los 29 años, como así también el 45,6% de los victimarios (Ministerio Público, 2023). Continuando con las tendencias antes descritas, las armas de fuego constituyeron el principal mecanismo de muerte (52,3%) cuestión que ha variado ligeramente desde 2018 donde el mecanismo principal registrado fue el arma blanca. El contexto del homicidio se ha mantenido fundamentalmente entre las categorías de “agresión intrapersonal” y la “comisión de un delito y/o grupo organizado”, fundamentalmente en las regiones con mayor conglomeración urbana. Y, lo que es más importante para objeto de este escrito, el 54,3% de las víctimas registran condenas penales (lo cual aumentó en 6 puntos porcentuales en relación con 2022). A esto vale recordar, como dijimos antes, que gran parte de la población cautiva pasó antes por una forma de internamiento ya sea en las casas para “menores en situación de vulnerabilidad” (hoy inmersas en el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia) o en centros de internamiento para jóvenes infractores (Servicio Nacional de Menores). Es decir, se abre la pregunta por un posible vínculo entre las dimensiones de la violencia antes

⁷ Esto se realiza no sólo en una abierta difusión xenofóbica respecto a los procesos migratorios en curso, sino en una operación política que neutraliza gran parte de los temas que la revuelta social de 2019 había puesto en el debate público. Migración y crimen organizado, en este sentido, constituyen hoy los temas emblemáticos de la contra revuelta.

mencionadas, forma trágica hilada por el Estado, que hace no solo que un niño vulnerado sea ingresado en un circuito institucional de reclusión, para menores y luego para mayores de edad, sino que también sea posiblemente asesinado.

Pedagogías de la violencia y masculinidad

“Una vez que salió (de la cárcel) yo no entendía nada, no podía creer que era mi hijo quien me estuviera hablando así, (...) era otra persona, un demonio, me daba vergüenza, me trató hasta de perra, de puta, me dijo de todo. (...) Empezaron a pasar cosas en la población: cogoteos, robos, puñaladas, golpes, peleas, quitadas, balaceras. Cosas que antes no pasaban. Destruyó todo el entorno de mi vida. Mucha gente le tenía miedo y mucha gente lo quería matar. Empezó la guerra”⁸.

“Me crie en internado, las cosas en mi casa estaban difíciles, ahí empezó todo. He caído después tres veces en la de mayores. (...) Después de cada allanamiento yo quedo bravo. (...) Los gendarmes rompen y pisotean todo lo que tienes. Te pegan y gasean. Hasta te dan vuelta la comida arriba de la cama, te cortan los colchones. Y no sacas nada con reclamar, porque es peor, más difícil se te hace salir de aquí. (...) Pero la rabia se acumula. De todos modos uno revienta y anda psicoseado, y se arman peleas y discusiones por nada. Así van muriendo unos y otros seguimos encerrados”⁹.

“Aquí se aprende a la fuerza a ser así, y cuando sales, tienes contactos que han pasado por el mismo proceso”¹⁰.

Como señala Esteban Rodríguez, el sistema penal en su conjunto y la cárcel en particular, va paulatinamente ejerciendo presión sobre los territorios más pauperizados al sacar sistemáticamente de circulación a los jóvenes que lo habitan e introduciendo hábitos que fragmentan la vida en común desde una espiral de violencia que tiene en la cárcel su lugar primordial (Rodríguez, 2024). “Entre la cárcel y el barrio están las agencias policiales y judiciales que van embrollando ambos campos. El sistema penal ha pasado a ocupar un lugar cada vez más central en la vida de los jóvenes y las familias de estos jóvenes, pero también en el resto del vecindario” (Ídem: 76). De esta manera, el sistema penal se hace omnipresente en determinados territorios y cuerpos, en la vida social del

⁸ Fragmento de entrevista a interna del CPF de Arica, a su vez, madre de interno del CPP Arica, junio de 2019, realización propia.

⁹ Fragmento de entrevista a interno CPP San Antonio, diciembre 2018, realización propia.

¹⁰ Fragmento de entrevista a interno UEAS Santiago, septiembre 2019, realización propia.

vecindario, “en sus expectativas y demandas, pero también en sus comportamientos y deseos. Lejos de contribuir al declive de la violencia, de pacificar los barrios, la expande e intensifica (...) favoreciendo a la violencia instrumental que necesita el universo transa para controlar el territorio y las plazas del mercado” (Ídem: 77). Es decir, no hablamos de un fenómeno gestado por una simple ausencia del Estado, sino de una tecnología necropolítica asociada a una zona gris de la economía del capitalismo contemporáneo, que ha generado un espiral de violencia cada vez más agudo gracias a la intervención del Estado Penal, sin el cual la economía ilícita no podría funcionar, al menos en su modalidad actual. Hablamos, en otros términos, de una guerra *contra* y *en* la precariedad (Barttolotta y Gago, 2023).

Etimológicamente hablando, las lenguas romances que proceden del latín encuentran en el concepto de violencia (*violentia*) su raíz en el término *vis*, lo cual vincula a la noción de fuerza con el problema de la masculinidad: hombre, varón, masculino, guerrero, a diferencia de *homo* que es la acepción que subsume a distintos géneros y posiciones sociales. La misma raíz que podemos encontrar en el concepto de virilidad, irreductible, pero a su vez indisociable a términos como el de fuerza y poder que son el trasfondo de toda esta gramática. Para pensar el cruce de estas dimensiones, hemos de entender que la violencia no es simplemente un término abocado a la descripción de fuerzas represivas, pues contiene también una importante cualidad productiva. Como dice Segato, “la cárcel (...) desempeña un papel significativo en la reproducción y exacerbamiento de los actos violentos” (Segato, 2023: 46). Hablamos de pedagogías de la violencia, (*paidagogós* en griego antiguo, superposición de los términos *paidos*, niño, y *gogía*: conducir, encaminar), es decir, de tecnologías de poder que, consciente o inconscientemente, han terminado por inundar de violencias a los cuerpos que habitan e interactúan en el sistema punitivo. La dinámica inscrita en el gobierno punitivo de la marginalidad urbana afecta particularmente a jóvenes, condenándoles un circuito intermitente que deambula entre los espacios de segregación y la cárcel. A pesar de que, como ya en la década de los noventa previó Rosa del Olmo la proliferación de centros penitenciarios “femeninos” es un tema de sumo relevante (Del Olmo, 1994; Bengoa, 2022a), si nos guiamos por tendencias cuantitativas, en su vasta mayoría esto remite a “población masculina”, muchos de ellos con experiencias de reclusión que preceden a cualquier delito, gran parte de quienes no podrán salir de este circuito de violencias precarias, pues la habituación a la violencia estructural hace de la cárcel una suerte de *destino* tan familiar y predecible como la muerte. Aquí el tema de la masculinidad no es menor. Hablamos de una particular tecnología de producción de sujetos masculinos, pues son instituciones que median el paso de la niñez a la adultez en el marco del sistema de la diferenciación

sexual (Rubin, 1986). La pedagogía de la violencia es la aprehensión de un lenguaje que en el trasfondo de la precariedad generalizada y la precariedad específica, tiene a la fuerza como medio y fin, un complejo entramado de prácticas diferenciadas que ameritan ser analizadas desde una óptica de género, pues ni masculinidad ni violencia son categorías biológicas. Si bien el tema de la destrucción —literal— de las identidades sociales en instituciones totales y la configuración de nuevas, muchas veces caracterizadas primero por la deshonra y luego por una reacción de autoidentificación, ha sido bastante estudiada (Goffman, 2006, 2001; Becker, 2009; Cohen, 2017; Wacquant, 2000), el análisis específico desde el lente de género proporciona importantes claves para su interpretación. Desde una perspectiva antropológica, Segato nos recuerda que las tecnologías de producción del sujeto masculino en distintas culturas suelen estar configuradas a partir de rituales de iniciación o de pasaje y adquisición de nuevas identidades sociales, lo cual subraya la relación entre masculinidad y estatus. En este sentido la entrada en la cárcel—o su pasaje previo por centros de reclusión para “menores” de edad— está marcada por las características de un violento proceso de iniciación a la identidad del preso “cumpliéndose claramente las tres etapas mínimas que (...) son parte de estas tecnologías: a) muerte de la vida social anterior; b) periodo de reclusión y estado de soledad y aislamiento social caracterizado por probaciones, riesgos y exposición al dolor físico y; c) reingreso a la vida social dentro del nuevo contexto y bajo el signo de una nueva identidad. (...) Después de este pasaje la identidad antigua del preso queda suspendida iniciándose una nueva biografía en un nuevo ropaje identitario: nace el sujeto preso en la sociedad conocida como comunidad carcelaria” (Segato, 2023: 55–56). Aquí el hecho de hablar de una “comunidad carcelaria” si bien puede no ser el término más idóneo, sí nos remarca que, junto a una constelación de hábitos específicos, existe un agenciamiento derivado de la violencia de Estado, que por un lado posibilita lazos de solidaridad y por otro, altos niveles de competencia y antagonismo intergrupales. Es decir, un eje vertical que se presenta como espejo de las relaciones jerárquicas de la institución, y otro horizontal donde la masculinidad en tanto estatus de frágil permanencia disputa con otros hombres dicha posición (Segato, 2003), concretándose así la noción de alianza y de fraternidad que es prerequisite de la noción de masculinidad al prestar reconocimiento de pares respecto a esta inestable noción, más aún en un contexto de precariedad, *precaridad* (Butler, 2010) y violencia. Lo cual permite entender cómo las estructuras de género operan como parte mimética dentro de las formaciones estructurales del neoliberalismo (Connell, 1995), con toda su violencia estatal y modos de economía legal e ilegal simbióticamente articulados que requieren de violencia instrumental, de fragmentación territorial y de soldados. No queremos decir con esto que el problema de las masculinidades inicie con la

cárcel. De lo que se trata es que el sistema persecutorio en general y la cárcel en particular exacerban el problema de la violencia en gran parte de los territorios de la región y lo hacen desde el umbral de indiferenciación entre masculinidad y violencia. El desprecio de la vida de parte importante de la población, desprecio dado por las dimensiones estructural e institucional en su interseccionalidad, no casualmente repercute en la visión de sí y del prójimo, en un circuito de violencia fratricida, como dijimos, tragedia ante todo funcional para la reproducción de las violencias en todas sus dimensiones.

Conclusiones

La emergencia nacional e internacional del discurso de la “guerra contra el crimen organizado” no constituye una herramienta idónea para el abordaje técnico del problema de la violencia en sus múltiples dimensiones, no sólo porque su imprecisión, tal como la categoría de terrorismo, se presta para usos políticos extrajurídicos que acentúan las tendencias autoritarias dentro de los regímenes gubernamentales contemporáneos, ni sólo porque su difusión constituye una poderosa arma de mediación cognitiva para pensar de manera restringida y acrítica el problema de la violencia. Tampoco sólo porque su difusión contribuya a la exaltación del miedo, y con ello, acentúe las tendencias conservadoras o neofascistas dentro del campo de la política formal. A pesar de que todos estos ejes sean relevantes, uno de los problemas más concretos de esta gramática es que, después de treinta años de auge del Estado Penal, con todas sus repercusiones nefastas, la categoría en cuestión constituye un impulso para su continuidad y fortalecimiento, esta es una de sus funciones primarias. Fortalecer el Estado Penal no es sólo la condición de posibilidad para la continuidad del neoliberalismo, sino, sobre todo, la forma más precisa de perpetuar y exaltar las dinámicas de la violencia derivadas de la hipercriminalización del precariado masculino.

La categoría de crimen organizado constituye la contracara de los procesos de desregulación económica, aperturas de mercados y financiarización de la economía, y como tal, comparte similares lógicas no simplemente en las formas de desterritorialización y re-territorialización económica, sino también un símil ethos caracterizado por la utilización sin escrúpulos de cosas y personas para sus propios fines y carencia de preocupaciones por los efectos remotos de sus actos. Si bien esto es una característica distintiva del capitalismo, hay aquí un tema nodal que lo diferencia de sus versiones lícitas. El gran narco negocio es rara vez visibilizado. Constituye la zona gris del capitalismo en la región, y lo que es más

importante, en no despreciable medida la economía lícita depende de ello. Entre más grande es la empresa, más niveles de penetración tiene con la economía formal y los estados, particularmente sus aparatos coercitivos. El Estado Penal no es una herramienta técnica para enfrentar este problema, sino un ejercicio político para posibilitarlo. Aquí no se trata de hacer una crítica humanitaria al Estado Penal. Lo que vemos a diario asociado a la categoría de crimen organizado son los delitos conexos al universo de distribución o menudeo. Este es el sector más fácilmente reemplazable, para el cual el capital siempre encontrará sustitutos y lo hará precisamente gracias a su adiestramiento punitivo.

El fenómeno que en lenguaje llano suele asociarse a la categoría de “crimen organizado” está directamente vinculado a la hipercriminalización de vidas que, no obstante, no han sido adiestradas por dicho fenómeno, pues han tenido una trayectoria biográfica mediada por diferentes dimensiones de la violencia, entre ellas, por instituciones de encierro para “menores y mayores” de edad que han exaltado el problema de la violencia, es decir, han ingresado a instituciones penales por delitos de baja envergadura y la experiencia en dichas instituciones ha sido parte de un complejo proceso de producción de subjetividades fuertemente masculinizadas que constituye la condición de posibilidad de ejércitos de reserva para su continuidad.

La crisis de la masculinidad en tanto fenómeno vinculado a la metamorfosis de la cuestión social o el fin de las sociedades salariales tiene un vínculo directo con los procesos de subjetivación, en particular en los jóvenes. La hipótesis de trabajo de este ensayo vinculó la hipercriminalización de los jóvenes que constituyen la masa sobrante del mercado laboral, con el proceso de producción de subjetividades masculinas dado en el circuito que deambula entre las instituciones de encierro y los territorios de residencia, subjetividades, aunque desacreditadas, con un fuerte componente mimético respecto a las expectativas ontológicas de las sociedades neoliberales de (control a través del) consumo. Proceso posibilitado por la infracriminalización de la violencia de estado, las maniobras del mercado financiero y el narconeocio a gran escala, lo cual sostenemos, incide directamente en la coproducción y exaltación de las violencias en todas sus dimensiones, incluyendo dentro de éstas a la violencia cruenta. Esto no quiere decir que este fenómeno sea un remanente del pasado, sino algo derivado de los modos de producción contemporáneos—lícitos e ilícitos en su indistinción—donde el Estado juega un rol central, simultánea y diferencialmente, por acción y omisión. Muchas perspectivas problematizan este fenómeno desde un enfoque culturalista sin incorporar los procesos económicos ni políticos en curso. Otras, por su parte, centran el análisis desde enfoques materialistas restringidos que

sitúan en la pauperización el centro de gravedad de todos estos problemas, como si de la pobreza se desprendiese mecánicamente la delincuencia y como si no fuera justamente en los estratos altos infracriminalizados donde reside el núcleo del narco negocio, descartando de paso el lugar que asume la infracriminalización de la violencia de Estado. Ambos enfoques omiten el carácter relacional de la realidad social, suponiendo que lo que sucede en la cárcel o sus extensiones urbanas es un fenómeno anómico respecto a la totalidad. En este sentido, es importante enfatizar que, no obstante, su carácter diferencial, los ejes propuestos en este ensayo de una manera u otra nos convocan a todos. Nada de lo que suceda al interior de la cárcel es ajeno a la sociedad que lo posibilita y sustenta, ni serán tampoco ajenas a ella sus repercusiones.

Referencias

Aglietta, M.; Reberrioux, A.: *Derives du capitalisme financier*, París: Albin Michel, 2004.

Astorga, L.: *Drogas sin fronteras*, Madrid: Grijalbo, 2003.

Bartolotta, L.; Gago, I.: *Implosión. Apuntes sobre la cuestión social en la precariedad*, Buenos Aires: Tinta Limón, 2023.

Becker, H.: *Outsider. Hacia una sociología de la desviación*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

Bengoa, A. y Tijoux, M. E.: “Violencia y sufrimiento social: elementos para una desnaturalización de la violencia desde testimonios cautivos en las cárceles del Chile postdictatorial”, *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpo, Emociones y Sociedad*, nº 38, 2023: 11–29.

Bengoa, A.: “En lugar de otro. Análisis de las políticas criminales en materia de control de drogas en la postdictadura de Chile: el caso del CPF de Acha”, *Cuadernos de Marte*, nº 20, 2022: 330–360.

Bengoa, A.: “Pedagogías de la violencia. Políticas criminales del Chile postdictatorial”, *Revista Austral de Ciencias Sociales*, nº 40, 2022: 219–238.

Bengoa, A.: “Metáfora de la guerra. Frontera, género, sujeción. Análisis preliminar de las políticas criminales en materia de control de drogas en el caso de la región de Arica y Parinacota”, *Izquierdas*, nº 49, 2020: 2815–2839.

Briceño-León, R.: *Ciudades de vida y muerte: La ciudad y el pacto social para la contención de la violencia*, Caracas: Alfa, 2015.

Briceño-León, R.: *Sociología de la violencia en América Latina*, Quito: FLACSO, 2007.

Castel, R.: *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Buenos Aires: Paidós, 1997.

CEPAL: *Panorama social de América Latina y el Caribe 2024. Desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo*, Santiago: Naciones Unidas, 2024.

Cohen, A.: *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, Reino Unido: Sage Publications, 2010.

Cohen, S.: *Demonios populares y pánicos morales*, Barcelona: Gedisa, 2017.

Connell, R.: “La organización social de la masculinidad”, en Valdés, T.; Olavarría, J. (eds.): *Masculinidad/es: poder y crisis*, Santiago: Ediciones de las Mujeres, 1995: 31–49.

Davis, A.: *¿Son obsoletas las prisiones?*, Córdoba: Bocavulvaria Ediciones, 2017.

Davis, D.: “Urban violence and the spatial question: The built environmental correlates of (in)security in Latin American cities”, Oxford: Oxford University Press, 2020.

Del Olmo, R.: “Ciudades duras y violencia urbana”, *Nueva Sociedad*, nº 167, 2000: 74–80.

Del Olmo, R.: *Drogas y conflictos de baja intensidad en América Latina*, Bogotá: Forum Pacis, 1994.

Del Olmo, R.: “La internacionalización jurídica de la droga”, *Nueva Sociedad*, 1991: 102–114.

Epstein, G.: “Financialization and the world economy”, Reino Unido: Edward Elgar Publishing, 2005.

Escohotado, A.: *Historia general de las drogas*, Barcelona: Espasa, 1989.

Estrada, J.: *Capitalismo criminal: ensayos críticos*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008.

Foffani, L.: “Criminalidad organizada y criminalidad económica”, *Revista Penal*, nº 7, 2001: 55–66.

Foucault, M.: *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.

Garland, D.: *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad*

contemporánea, Barcelona: Gedisa, 2005.

Geremek, B.: *La piedad y la horca: historia de la miseria y la caridad en Europa*, Madrid: Alianza, 1998.

Goffman, E.: *Estigma. La identidad deteriorada*, Buenos Aires: Amorrortu, 2006.

Goffman, E.: *Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*, Buenos Aires: Amorrortu, 2001.

Hagan, F.: “Organized crime and organized crime: indeterminate problems of definition”, *Trends in Organized Crime*, vol. 9, nº 4, 2006: 127–137.

Hill Collins, P.; Bilge, S.: *Interseccionalidad*, Madrid: Morata, 2019.

Kaplan, M.: *Estado y globalización*, Distrito Federal: Universidad Autónoma de México, 2002.

Labrousse, A.: *Geopolítica de las drogas*, Santiago: LOM, 2012.

Lichtensztein, S.: “Análisis conceptual sobre las categorías internacionalización, globalización, transnacionalización y capitalismo financiero”, *Revista Uruguaya de Historia Económica*, vol. IV, 2014: 75–83.

López, J.: *Presidencialismo y fuerzas armadas en México 1876–2012*, Distrito Federal: Ediciones Gernika, 2012.

Malamud, S.: “El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para su mayor concreción”, *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, vol. 7, nº 1, 2016: 57–82.

Mbembe, A.: *Necropolítica*, Barcelona: Melusina, 2011.

Merton, R.: *Teoría y estructura sociales*, Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica, 1964.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia: *Informe de desarrollo social*, Santiago: Gobierno de Chile, 2024.

Paoli, L.: “The paradoxes of organized crime”, *Crime, Law and Social Change*, vol. 37, nº 1, 2002: 51–97.

Pitch, T.: *El mal entendido de la víctima. Una lectura feminista de la cultura punitiva*, Buenos Aires: Tinta Limón, 2024.

PNUD; OPHI: *Global multidimensional poverty index: Poverty amid conflict*, Naciones Unidas, 2024.

Rodríguez, E.: “El papel del sistema penal en la reproducción del delito callejero y sus violencias”, *Cuestiones Criminales*, año 7, nº 13–14, 2024: 67–80.

Rubin, G.: “El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo”, *Nueva Antropología*, vol. III, nº 30, 1986: 95–145.

Segato, R.: *Escenas de un pensamiento incómodo: género, violencia y cultura en una óptica decolonial*, Buenos Aires: Prometeo, 2023.

Segato, R.: *Las estructuras elementales de la violencia*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2003.

SENAME: *Historia en la red SENAME de los jóvenes egresados del sistema de justicia juvenil que reinciden e ingresan en Gendarmería de Chile*, Santiago: Gobierno de Chile, 2012.

SENAME: *Informe de medición de reincidencia en programas de sanciones Ley 20.084. Cohortes egresados 2009–2020*, Santiago: Gobierno de Chile, 2024.

Simon, J.: *Gobernar a través del delito*, Barcelona: Gedisa, 2011.

Sutherland, E.: *El delito de cuello blanco*, Madrid: La Piqueta, 1999.

Tabares, E. y Hourani, M.: “La creación terminológica en el subdominio jurídico de la criminalidad organizada en español”, *Revista de Llengua i Dret*, nº 70, 2018: 133–151.

Tijoux, M. E.: *Cárceles para la tolerancia cero: clausura de pobres y seguridad de ciudadanos*, Santiago: Universidad Bolivariana, 2001.

Thoumi, F.: *Economía política y narcotráfico*, Bogotá: Tercer Mundo, 1999.

UNODC: *Estudio mundial sobre el homicidio*, Naciones Unidas, 2023.

UNICRIM: *Reincidencia delictual en egresados del subsistema penitenciario cerrado chileno*, Santiago: Gendarmería de Chile, 2019.

UNICRIM: *Reincidencia delictual en egresados del sistema penitenciario chileno*, Santiago: Gendarmería de Chile, 2016.

Valenzuela, J. M.: *Trazos de sangre y fuego. Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina*, Guadalajara: Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, 2019.

Vegh Weis, V.: *Todo preso es político. Una historia sobre la (in)justicia penal*, Buenos Aires: CLACSO, 2024.

Wacquant, L.: *Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social*, Barcelona: Gedisa, 2010.

Wacquant, L.: *Las cárceles de la miseria*, Buenos Aires: Manantial, 2004.

Webb, G.: *Dark Alliance. The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion*,

New York: Seven Stories Press, 1999.

Zaffaroni, R.: *Crímenes de masa*, Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2012.

Zaffaroni, R.: “En torno al concepto de ‘crimen organizado’”, en Virgolini, J.; Slokar, A. (coords.): *Nada personal... Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia*, Buenos Aires: Depalma, 2001.

Zaffaroni, R. y Días dos Santos, Í.: *La nueva criminología. Criminología en tiempos de totalitarismo financiero*, Quito: El Siglo, 2019.